
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

УДК 179.3

DOI 10.5281/zenodo.7636090

ЭКО-КИНЕМАТОГРАФ: ЭТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФИЛЬМА «ГУНДА» (РЕЖ. В. КОСАКОВСКИЙ)

ECO-CINEMA: ETHICAL ANALYSIS OF THE FILM "GUNDA" (DIRECTED BY V. KOSAKOVSKY)

СЕВАСТЬЯНОВА АЛИНА ДМИТРИЕВНА,

ассистент,

Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины.

SEVASTIANOVA ALINA DMITRIEVNA,

Assistant,

St. Petersburg State University of Veterinary Medicine.

В данной статье представлены результаты анализа фильма «Гунда» (реж. В. Косаковского, 2020), как метода воздействия на моральное сознание зрителя для формирования нового экоцентричного взгляда. Делается вывод о том, что эволюция общества связана с экологизацией общественного сознания, первым шагом которой является переход с антропоцентрической на экоцентрическую парадигму. Необходимым элементом для подобной перестройки сознания будет развитие экологического воображения, катализатором которого и является эко-кинематограф. Обосновывается положение о том, что формирование новой экологической культуры опирается на гармонизацию и рационализацию отношений человека и природы.

This article presents the results of the analysis of the film "Gunda" (directed by V. Kosakovsky, 2020) as a method of influencing the moral consciousness of the viewer to form a new ecocentric view. It is concluded that the evolution of society is associated with the ecologization of public consciousness, the first step of which is the transition from an anthropocentric to an ecocentric paradigm. A necessary element for such a restructuring of consciousness will be the development of ecological imagination, the catalyst of which is eco-cinema. The article substantiates the position that the formation of a new ecological culture is based on the harmonization and rationalization of human-nature relations.

Ключевые слова: *этика, биоэтика, экологическая этика, экоцентризм, антропоцентризм, моральный статус животных, экокино, прикладная этика, права животных, этическое воображение.*

Key words: *ethics, bioethics, environmental ethics, ecocentrism, anthropocentrism, moral status of animals, ecocinema, applied ethics, animal rights, ethical imagination.*

Антропоцентрическая парадигма господствует везде – в искусстве, философии и культуре, а главное – в кинематографе. Человек – это центр и основа художественного мира, единственный критерий в шкале ценностей бытия, каждый биологический вид оценивается с точки зрения его целесообразности и полезности для человека [6, с.171]. Со-

гласно антропоцентрической позиции, моральным статусом обладает только человек. Благо человека выступает мерой этической оценки действий по отношению к окружающей среде, при этом последствия для природы, живых существ носят вторичный характер. Нон-антропоцентрический подход – это фундамент современной экологической этики. Человек здесь смещается с вершины ценностной иерархии и лишается исключительности в качестве морального существа. В рамках этого мировоззрения расширяется круг объектов, которые наделяются моральным статусом, сюда включаются животные и объекты природы. «Нон-антропоцентризм кардинально расширяет предмет моральной ответственности, распространяя ее и на не относящиеся к человеческому роду особи, а также сообщества и системы живых организмов» [1, с. 18].

Сюжет фильма В.А. Косаковского «Гунда» говорит, что необходима смена парадигмы, причём говорит, не произнеся ни слова. «Гунда» – это документальная картина режиссера Виктора Косаковского. Съёмки проходили в трех локациях – в Норвегии, Англии и Испании. Продюсером картины стал известный актер и веган Хоакин Феникс. Премьера картины состоялась в феврале 2020 года на 70-м Берлинском кинофестивале. Лента была номинирована Европейской киноакадемией как лучший европейский документальный фильм 2020 года. Фильм не вызвал общественного резонанса, в прокате шел исключительно в крупных городах и всего в нескольких кинотеатрах, кроме того время проката совпало с периодом самоизоляции во время пандемии COVID-19.

В данной статье предлагается поменять наш взгляд на экоцентрический с помощью кинематографа. «Гунда» – это прекрасный пример интеграции искусства и этики в целях развития идеи о глубокой взаимосвязи между человеческими и нечеловеческими мирами, смысл которого в том, чтобы переосмыслить человеческую суверенность в экологическом и этическом плане. Фильм «Гунда» представляет собой документальную картину о жизни свиней, кур и коров, то есть животных, с которыми в жизни мы чаще всего сталкиваемся в меню нашего ужина. Здесь ставится задача иначе, по-новому взаимодействовать со знакомыми образами. Это непростая задача, вызвать интерес к экзотическим животным или животным-компаньонам гораздо проще, чем к серой зоне обитателей ферм. Картина начинается с появления на свет поросят, то есть с того момента, как главная «героиня» – свинья по кличке Гунда, становится матерью. Далее зрители наблюдают за взаимоотношениями внутри этой семьи, за её внутренним миром. Дюжина поросят борется за место у соска матери, поросята укладываются друг на друга во время сна, во время дождя ловят ртом капли воды, играют, приглашают исследовать этот мир, используя «поросячье наречие», другими словами – растут, развиваются, живут.

Второстепенными героями картины оказываются куры. Их предыдущая судьба становится очевидной, стоит только взглянуть на внешний вид – ободранные перья, тусклый окрас, остриженные клювы, у одной из куриц нет ноги. Такие случаи, как выклёвывание перьев и каннибализм среди кур относятся к «порокам» в условиях интенсивного разведения, что неизбежно при переполненных клетках на птицефабриках. Причина тому скука и «отсутствие стимулов со стороны физической среды» [4, с. 210]. В фильме клетка с курами стоит на земле, дверца открыта, но не распахнута. Одна из куриц догадывается, что можно освободиться и открывает дверцу и выбирается на волю, выпуская остальных. Через несколько минут после освобождения из клетки куры начинают хлопать крыльями, что невозможно в условиях клеточной системы. Также базовый инстинкт для кур – купание в пылевых ваннах, что важно при уходе за перьями [4, с. 209]. Попытки принять пылевую ванну в клетке приводят к оголению брюха у кур. По любопытному кудахтанью кур в фильме очевидно, что это большие исследователи окружающего мира. Они роют лапками землю, удовлетворяя свой инстинкт, это невзирая на то, что всю предыдущую жизнь они росли в клетке, не имея доступа к земле. Одноногая курица не чувствует свою «ущербность», она помогает себе крыль-

ями, чтобы взлететь на дерево, перепрыгнуть через бревно. Единственное затруднение вызывает ограда в виде проволочной сетки: курица не понимает, что это такое и пытается пролететь сквозь нее. «Просто поразительно, как подавленная, запуганная и почти лишённая перьев курица, оказавшись в подходящих условиях, может за довольно короткое время вернуть себе и перья, и природное достоинство» [4, с. 209]. В результате исследований доктора Мэриан Докинс с факультета зоологии Оксфордского университета подтвердились выводы других учёных о том, что «если курице предложить выбор между клеткой и выгулом на траве, она предпочтет свободу». Даже в случае отсутствия корма курица покидает клетку и предпочитает гулять [4, с. 211].

Третьи существа, ставшие героями картины, коровы. Они выбегают из ограды ворот, поднимая столп пыли. Гуляют по поляне, нюхают деревья, листики, стоят друг возле друга, обмахивая хвостиками, чтобы защититься от насекомых. «Бесконечное, надоедливое, вредоносное жужжание мух крупным планом раздражает зрителя, но смиренно воспринимается животными» [3, с. 91].

На протяжении одного часа и двадцати минут мы наблюдаем идиллическую картину жизни животных. Но в последние десять минут появляется сельскохозяйственная машина, и спустя какое-то время уезжает, увозя с собой визжащих заключенных внутрь маленьких поросят. Техника здесь противоречит миролюбию сельской местности и отождествляется с разрушительной силой людей, которые вмешиваются, не спрашивая. Выпускают Гунду. Она отчаянно начинает звать своих малышей, её крики становятся все громче и тревожнее, эта неповоротливая, тучная свинья начинает носиться из стороны в сторону в поисках детей. Гунда нюхает дорогу, какое-то время идет по ней, останавливается при каждом звуке, тревожась, и вновь возвращается в свой хлев. Тяжесть ее потери можно распознать по «языку» тела и издаваемым звукам. В какой-то момент её глаза смотрят прямо в камеру, на зрителя, на соучастника этого события. И она будто бы спрашивает: «Как вы могли?». И зритель остаётся один на один с этим вопросом, с этой трагедией, участником которой он стал. У зрителя создаётся ощущение, что он должен стать частью решения, а не проблемы. «Режиссер не пытается создать атмосферу сопереживания животному миру через речевой комментарий или с помощью закадровой музыки, избегая любого навязывания, он оставляет зрителя наедине с героями фильма» [3, с. 91]. Этот момент вызывает тревогу и разрушает те тонкие эмоциональные образы, которые зритель уже успел создать. Гунда возвращается в свой хлев и эта сцена напоминает начало картины. Цикл воспроизводства жизни и смерти замкнулся.

Что касается особенностей картины, то здесь стоит отметить монохромное чёрно-белое изображение, а также отсутствие музыкального сопровождения, закадрового голоса и текста, которые обычно помогают пройти через повествование. Зритель слышит и видит только природу, показанную без вмешательства человека. Атрибуты присутствия человека обозначены клеткой, в которой привозят кур, и машиной, которая в финале увозит поросят. Можно сказать, что режиссер В. Косаковский кинематографическими средствами описал внутреннюю жизнь животных без взаимодействия с людьми и антропоморфизации животных-героев картины.

«Представленные в изображении гиперкрупные планы создают не только эффект присутствия, но и обеспечивают возможность звуковой детализации» [3, с. 90]. Лейтмотивом становятся звуки, издаваемые главным персонажем фильма Гундой – «характерные отрывистые звуки. Вот она зовет поросят, вот что-то уверенно отвечает на их писк, а вот чему-то учит на совместной прогулке. Подобные звуки это целый, непонятный для людей разговор матери со своими детьми». Но непонятный, не означает не имеющий смысла. На протяжении всего фильма через интонации «разговора» животных режиссер пытается обратиться к зрителю. Техническое и механическое здесь противопоставлено природному, оно его заглушает, нарушает естественный ход вещей. Низкий ракурс съемок неизменно ставит нас на один

уровень с Гундой, ее поросятами, курами, что прямолинейно показывает то, как животные смотрят на мир. Фильм растянут во времени, там нет привычной событийности, линейно проживается время. Свиньи относятся к одним из самых разумных существ, употребляемых в пищу. Не случайно Джордж Оруэлл сделал их главными героями «Скотного двора», этот выбор оправдан не только с литературной, но и с научной точки зрения, ведь природный интеллект свиней превосходит собак. «Свиней вполне можно выращивать как животных-компаньонов и обучать выполнению простых команд точно так же, как собак» [1, с. 214]. Стоит оговорить, что в данной статье «разум» употребляется не в кантианском смысле, а скорее в смысле понятия «рассудок», как его определяет А. Шопенгауэр: «Все животные, даже самые несовершенные, обладают рассудком, ибо все они познают объекты, и это познание как мотив определяет их движение. Рассудок у всех животных и всех людей один и тот же, всюду имеет одну и ту же простую форму – познание причинности, переход от действия к причине и от причины к действию, и больше ничего. Но степени его остроты и пределы его познавательной сферы крайне разнообразны...» [5, с. 33].

В показанной норвежской ферме, где живет Гунда, созданы идеальные условия для проживания свиньи. Но такие традиционные фермы лишь исключение по сравнению с современными интенсивными методами выращивания животных. Сейчас это агробизнес с конвейерным производством. Сельское хозяйство представляет собой конкурентную отрасль, где преобладают методы, сокращающие издержки и наращивающие производство. В таких условиях с животными обращаются как с машинами, преобразующими дешёвый корм в дорогое мясо. От рождения до убоя они влачат жалкое существование. Из фильма и из нашего опыта общения с животными мы знаем, что это существа, наделенные разумом, некоторым моральным чувством и способностью к глубокой материнской любви, другими словами, можно обозначить это душой. В фильме красноречиво показаны семейные узы, чувства животных, их эмоциональная связь. Появившийся в кадре грузовик увозит поросят на бойню, это понятно и без слов. Режиссер напоминает, что животные – это лишь инструмент для человека, его жизнь оценивается только с точки зрения утилитарной пользы для человека. В отличие от привычных фильмов, призывающих отказаться от употребления в пищу живых и чувствующих существ, таких как «Земляне» (2005), «Доминион» (2018), где основной эффект достигается путем шоковых кадров со скотобоев, ферм и лабораторий, снятых с помощью скрытой камеры, Косаковский показал мир животных глазами животных. Без морализаторства, без призывов, без манифестов. Его можно принимать или опровергать в зависимости от собственного желания. Не случайно рабочее название картины «Arology», что значит «Извинение». Этот фильм требует, чтобы мы открыли наши глаза и сердца. Можно сделать вывод, что цель фильма не в том, чтобы показать бесчеловечность ведения сельского хозяйства, а спешисизм нашего вида, говоря термином из книги «Освобождение животных» Питера Сингера [4]. Это наше нежелание признать, что у других живых существ есть эмоции, привязанности, заслуживающие нашего уважения. В наш относительно просвещенный век мы знаем, что куры, коровы и свиньи, среди многих других наших жертв, чувствуют боль и удовольствие и, в более общем смысле, способны испытывать страдания и наслаждения. Обладание способностью к чувству достаточно для того, чтобы включить эти существа в моральное сообщество путем учёта их интересов, о чем упоминал еще И. Бентам. То, что мы заставляем животных страдать, убиваем их, имеет моральное значение. И это моральное значение сохраняется, даже если убийство совершается безболезненно. «Намеренное уничтожение экзистенциального статуса разумного существа является поведением, которое требует ответственности и оправдания», подчеркивают авторы исследования Оксфордского центра этики животных [7, с. 249].

В фильме нет сцен насилия, но есть чёткое осознание разумности и чувствительности животных, которые могут радоваться, проявлять любопытство, веселиться, грустить, пани-

ковать, любить. Ч. Дарвин, сравнивая умственные способности человека и других животных, делает вывод о том, что не существует фундаментальной разницы между высшими способностями человека и высшими млекопитающими. Он утверждает, что низшие животные испытывают те же эмоции, что и мы, добавляя, что большинство сложных эмоций сходны у человека и высших млекопитающих. Это касается ревности, чувства соперничества, желания взаимной любви, одобрения, похвалы, Дарвин приводит примеры, доказывающие, что низшие животные ощущают боль, наслаждение, счастье и горе, скромность, великодушие, самодовольство или гордость, имеют чувство юмора. Что касается более интеллектуальных способностей, которые формируют основу развития высшего менталитета, Дарвин указывает, что все животные чувствуют любопытство и скуку. Также животные обладают отличной памятью на лица и местность. У животных есть способность к воображению и все они мечтают. Что касается высшей человеческой способности, а именно – рассудка, то лишь немногие станут спорить с тем, что у животных есть некоторая рассудительность. Можно наблюдать, как они что-то решают, обдумывают [2].

Если критически взглянуть на сельское хозяйство, то очевидно, что животные в этой системе – это просто товары для производства и потребления: съедобные, одноразовые и продаваемые. «Гунда» даёт возможность эмпатично понаблюдать за жизнью живых существ, которая обычно скрыта от наших глаз и не является поводом для размышлений. Это экоцентрический подход, который не преследует явную экологическую миссию, но в этом примере животные являются субъектами кино, не реквизитом, не фоном и не дополнением к зеркалу человеческих эмоций. Такой подход бросает вызов нашему традиционному подходу к способам обращения с животными и визуализации животных. Это способствует расширению нашего воображения и выходу за привычные способы репрезентации нечеловеческих существ. Сила фильма в том, что он даёт возможность прожить время вместе с животными как независимыми существами в этом мире. Такой подход также подразумевает развитие сочувствующего воображения в мире, который крайне нуждается в переосмыслении своих отношений с другими существами. Экоцентрический подход – обнадеживающий переход к новым способам обсуждения природы и нечеловеческих существ и, одновременно, пространство для изучения того, куда нас привела человеческая суверенность в экзистенциальном и экологическом плане.

Фильм В. Косаковского «Гунда» служит катализатором этического воображения тем, что открывает нам доступ к нечеловеческим мирам, иначе устроенным и иначе живущим. И практика такого экологического воображения, открытая взгляду, слуху и другим нашим чувствам, необходима для того, чтобы преодолеть асимметричность в отношениях людей и животных, которые также являются субъектами нашего общего мира, того мира, который принадлежит и им.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Апресян Р.Г. Морально-философский смысл дилеммы антропоцентризма и нон-антропоцентризма. Этическая мысль | Ethical Thought, 2019. №10. С. 5-19.
2. Дарвин Ч.О выражении эмоций у человека и животных. Санкт-Петербург: Питер, 2010. 384 с.
3. Конева М.Н. Концепция звуковой выразительности в документальных фильмах В.А. Косаковского // ВЕСТНИК ВГИК. 2021. Вып. 3. № 49. С. 82-94.
4. Сингер П. Освобождение животных. Новая этика нашего обращения с животными. М.: Синдбад, 2021. 448 с.
5. Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. Собр. соч.: в 6 т. Т. 1 / Под ред. А. Чанышева. М.: Республика: Дмитрий Сечин, 2015. 496 с.

6. Ford Akkadia and Hammerton Zan, Shifting the Anthropocentric Paradigms Embedded in Film and Classification (ratings) Systems that Impact Apex Species // *Animal Studies Journal*. 2020.Vol. 9(2). pp. 147-191.

7. Linzey A., Linzey C. *The Palgrave Hand-book of Practical Animal Ethics*, eds. Oxford: Palgrave Macmillan, 2018. 598 p.

© *Севастьянова А.Д., 2023.*